

BUKU PANDUAN

SMART PARKING DI PUSAT PENELITIAN
TEKNOLOGI, INFORMASI, DAN KOMUNIKASI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

PPTIK - ITB

Tim Penyusun :

Dr. Ary Setijadi Prihatmanto (Institut Teknologi Bandung)

Agus Sukoco (Universitas Bandar Lampung)

Dr. Rahadian Yusuf (Institut Teknologi Bandung)

Dr. Reza Darmakusuma (Institut Teknologi Bandung)

Vitradisa Pratama (Universitas Mayasari Bakti)

Dr. Agus Budiono (Institut Teknologi Bandung)

Fahmi Nurfadilah (PPTIK ITB)

Asep Trisna Setiawan (PPTIK ITB)

Ach. Maulana Habibi Yusuf (PPTIK ITB)

Muhammad Rizki Fahreza (PPTIK ITB)

Faiza Kailani Kuswanto (PPTIK ITB)

Afanin Ryandana (PPTIK ITB)

Sintia Rahmawati (PPTIK ITB)

Agung Yusuf Wibowo (PPTIK ITB)

Muhammad Aji Perdana (PPTIK ITB)

Kata Pengantar

Ilmu pengetahuan akan selalu berkembang begitu juga dengan teknologi yang terus berkembang dengan pesat seiring dengan zaman yang berdampak pada kebutuhan yang terus meningkat dengan itu, maka kinerja manusia dalam segala bidang harus lebih efisien untuk mengikuti zaman ini.

Berkembangnya teknologi memunculkan gagasan baru dalam aspek ekonomi, sosial dan pendidikan. Seperti halnya dengan pekerjaan manusia yang mulai bergantung pada teknologi serba instan seperti smartphone dan komputer dengan ini maka teknologi sangat berkembang pesat dengan harapan pekerjaan manusia akan lebih mudah dalam segala aspek.

Dalam dunia saat ini IoT sedang berkembang dengan pesat oleh karena itu semua alat akan mulai beradaptasi dengan zaman agar menciptakan kemudahan dalam berbagai aspek maka dari ini smart parking dibuat untuk mempermudah dan meningkatkan keamanan.

Seperti halnya pekerjaan keamanan yang mulai diganti dengan alat-alat yang lebih efisien contohnya keamanan kendaraan yang marak akan pencurian yang berdampak buru, hal ini mulai diatasi dengan perkembangan teknologi sebagai contoh alat yang bernama Smart Parking yaitu alat palang parkir otomatis di mana pengguna akan menggunakan kartu identitas agar kendaraan dapat keluar masuk dalam tempat parkir dengan harapan akan menciptakan keamanan yang lebih efisien.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
➤ BAGIAN PERTAMA (LANDASAN TEORI)	
Internet of Things	1
Pengenalan Soldering	3
Software Arduino	6
➤ BAGIAN KEDUA (PENGENALAN ALAT)	
Pengenalan Smart Parking	9
Pengenalan Komponen	12
Prinsip Kerja Smart Parking	19
Blok Diagram Smart Parking	20
Pengenalan Website Smart Parking	21
➤ BAGIAN KETIGA (PERANCANGAN ALAT)	
Perakitan Smart Parking Elektrikal	22
Perakitan Smart Parking Mekanikal	24
Upload Program Smart Parking	25
➤ BAGIAN KEEMPAT (PENGUJIAN)	
Pengujian Sensor <i>Physical</i>	26
Pengujian Sensor RFID	26
Pengujian Aktuator	27
Pengujian Pada Perangkat	28
Pengujian Pada Website	31
➤ BAGIAN KELIMA (TROUBLESHOOTING)	34
➤ BAGIAN KEENAM (PENUTUPAN)	
Kelebihan & Kekurangan	35
Kesimpulan & Saran	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Internet of Things	1
Gambar 1.2 Internet of Things	1
Gambar 1.3 Konsep dan Cara Kerja IoT	2
Gambar 2.1 Solder	3
Gambar 2.2 Timah	3
Gambar 2.3 Penyedot Timah	4
Gambar 2.4 Flux	4
Gambar 2.5 Stand Solder	4
Gambar 2.6 Contoh Hasil Solder	4
Gambar 2.7 Posisi Menyolder yang Benar	5
Gambar 2.8 Posisi Menyolder yang Benar 2	5
Gambar 2.9 Posisi Menyolder yang Benar 3	5
Gambar 2.10 Posisi Menyolder yang Benar 4	5
Gambar 3.1 Tampilan Arduino IDE	6
Gambar 3.2 Fitur Arduino IDE	8
Gambar 4.1 Tampilan Perangkat Utama	10
Gambar 4.2 Tampilan Palang Parkir	10
Gambar 5.1 NodeMCU Lolin V3	12
Gambar 5.2 Wemos D1 Mini	12
Gambar 5.3 Relay	12
Gambar 5.4 RFID Reader dan Tag	13
Gambar 5.5 Loop Detector Vehicle	13
Gambar 5.6 Power Supply	13
Gambar 5.7 PCB	14
Gambar 5.8 Kabel USB	14
Gambar 5.9 Kabel Power AC	14
Gambar 5.10 Kabel Jumper	15
Gambar 5.11 Terminal Blok	15
Gambar 5.12 Pin Header	15
Gambar 5.13 Kabel Jumper	16
Gambar 5.14 Mini Jumper	16
Gambar 5.15 LED	16
Gambar 5.16 Kabel Jumper	17

DAFTAR GAMBAR

Gambar 5.17 Buzzer	17
Gambar 5.18 Kapasitor	17
Gambar 5.19 Cooling Fan	18
Gambar 5.20 Papan PVC	18
Gambar 6.1 Simulasi Smart Parking	19
Gambar 6.2 Blok Diagram Smart Parking	20
Gambar 6.3 Tampilan Website Smart Parking	21
Gambar 7.1 Tampilan dalam sensor RFID	22
Gambar 7.2 Tampilan luar sensor RFID	22
Gambar 7.3 Tampilan Rangkaian Sensor Physical	23
Gambar 7.4 Tampilan Kumparan Sensor Physical	23
Gambar 7.5 Tampilan luar Rangkaian Relay	23
Gambar 7.6 Tampilan dalam Rangkaian Relay	23
Gambar 7.7 Tampilan Rangkaian Sensor Physical	24
Gambar 7.8 Tampilan Kumparan Sensor Physical	24
Gambar 7.9 Tampilan Rangkaian Sensor Physical	24
Gambar 7.10 Tampilan Program Sensor Physical	25
Gambar 7.11 Tampilan Program Relay	25
Gambar 7.12 Tampilan Program RMO	25
Gambar 8.1 Penyambungan Kabel Power ke Sumber Tegangan	28
Gambar 8.2 Tampilan Mini PC	28
Gambar 8.3 Tap Kartu RFID Gate Open	28
Gambar 8.4 Palang parkir kondisi terbuka	29
Gambar 8.5 Sensor Physical	29
Gambar 8.6 Gambar Loop Coil Vehicle Detector	29
Gambar 8.7 Palang parkir kondisi tertutup	29
Gambar 8.8 Tap Kartu RFID Gate Close	29
Gambar 8.9 Palang parkir kondisi terbuka	30
Gambar 8.10 Sensor Physical	30
Gambar 8.11 Gambar Loop Coil Vehicle Detector	30
Gambar 8.12 Palang parkir kondisi tertutup	30
Gambar 9.1 Tampilan Desktop Mini PC	31
Gambar 9.2 Tampilan File Explorer	31

DAFTAR GAMBAR

Gambar 9.3 Tampilan Folder New Volume (D:)	31
Gambar 9.4 Folder Smart-parking-frontend-vue-master	32
Gambar 9.5 Tampilan isi folder	32
Gambar 9.6 Tampilan Membuka cmd	32
Gambar 9.7 Tampilan Membuka cmd	32
Gambar 9.8 Tampilan Commad Prompt	32
Gambar 9.9 Tampilan cmd saat proses development server	32
Gambar 9.10 Tampilan cmd jika sudah selesai	33
Gambar 9.11 Tampilan Google Chrome	33
Gambar 9.12 Tampilan Website Smart Parking	33

Bagian Pertama **Landasan Teori**

Konsep dan Cara Kerja IoT

Internet of Things (IoT) bekerja dengan memanfaatkan sebuah kode atau argumentasi pemrograman, yang dimana tiap-tiap perintah dari kode atau argumen tersebut dapat menghasilkan suatu interaksi antar mesin atau perangkat yang telah terhubung otomatis dengan memanfaatkan jaringan internet sebagai penghubung tanpa campur tangan manusia. Manusia dalam IoT tugasnya hanyalah menjadi pengatur dan pengawas dari mesin-mesin yang bekerja secara langsung. Konsep IoT cukup sederhana untuk dipahami karena cara kerjanya hanya mengacu pada 3 elemen utama pada arsitektur IoT yaitu:

- Things* (barang fisik),
- Perangkat koneksi internet, dan
- Cloud* data center untuk menyimpan aplikasi beserta *database*.

Gambar 1.3 Konsep dan Cara Kerja IoT

Adapun unsur-unsur pembentuk *Internet of Things* (IoT) yang mendasar beberapa diantaranya yaitu:

- Sensor
- Aktuator
- Konektivitas
- Informasi Data
- Kecerdasan Buatan (AI)

B. Pengenalan Soldering

Soldering adalah proses penyambungan dua buah logam atau lebih dengan cara melumerkan dan mengalirkan filler metal atau logam pengisi diantara celah dan pori-pori sambungan agar kedua permukaan benda tersebut saling menempel.

Filler metal ini dicairkan dengan temperatur suhu yang relatif rendah (memiliki titik lumer lebih rendah dibandingkan logam yang hendak disambung), serta logam yang hendak disambung tidak akan ikut meleleh ketika proses soldering. Solder umumnya mencair pada temperatur di bawah 450°C.

Terdapat dua jenis soldering berdasarkan bahan yang digunakan yaitu soft soldering dan hard soldering.

1. Alat-Alat Soldering

Gambar 2.1 Solder

Solder merupakan alat pemanas yang berguna untuk melelehkan timah, sehingga nantinya akan mudah menempel pada komponen atau kaki-kaki komponen elektronika. Sehingga dengan demikian komponen tersebut akan dapat menyatu dengan jalur pada PCB.

Gambar 2.2 Timah

Timah solder berfungsi sebagai alat untuk merekatkan dua material terpisah yaitu komponen perakit elektronika dan papan PCB.

Gambar 2.3
Penyedot Timah

Attractor atau penyedot timah solder digunakan sebagai alat bantu dalam melepaskan atau mencabut komponen elektronik dari PCB yang telah terpatri kuat.

Gambar 2.4 Flux

Pasta solder (flux) membantu untuk membersihkan permukaan yang disolder dan mencegah oksidasi solder panas.

Gambar 2.5
Stand Solder

Stand solder berfungsi untuk meletakkan solder sehingga solder aman tidak mengenai komponen lain ataupun mengenai bagian tubuh penyolder. Stand solder harus mencakup spons yang dapat dibasahi untuk membersihkan ujung besi solder.

2. Hasil Solder yang Benar

Gambar 2.6 Hasil Solder

Cara penyolderan yang salah dan sering terjadi adalah timah ditempel pada ujung solder, kemudian dibawa ke tempat yang akan disolder. Solder yang bagus lebih dikenal dengan sebutan 60-40 artinya 60% timah dan 40 % tembaga. Kadar timah yang lebih banyak menghasilkan titik panas lebih rendah. Titik panas tinggi akan menghasilkan "solder dingin" dan tampak berbubuk atau berlubang.

3. Posisi Menyolder yang Benar

Posisi mata solder harus 45° mengenai kaki komponen dan pet pada PCB yang akan disolder. Fungsi posisi 45° adalah untuk menyeimbangkan panas dan mempermudah pencairan timah.

Gambar 2.7 Posisi menyolder yang benar

Berikanlah timah dengan jumlah yang secukupnya di lokasi yang akan disolder dengan berkenaan ke solder agar timah meleleh (mencair).

Gambar 2.8 Posisi menyolder yang benar

Jika timah yang diperlukan sudah cukup, angkatlah timah terlebih dahulu agar timahnya tidak lengket di daerah yang kita solder

Gambar 2.9 Posisi menyolder yang benar

Terakhir, angkatlah solder. Kemudian periksa kembali hasil soldernya.

Gambar 2.10 Posisi menyolder yang benar

C. Pengenalan Arduino IDE

Arduino IDE adalah *software* yang digunakan untuk membuat *sketch* pemrograman atau dengan kata lain arduino IDE sebagai media untuk pemrograman pada *board* yang ingin diprogram. Arduino IDE ini berguna untuk mengedit, membuat, meng-*upload* ke *board* yang ditentukan, dan meng-*coding* program tertentu. Arduino IDE dibuat dari bahasa pemrograman JAVA, yang dilengkapi dengan *library C/C++(wiring)*, yang membuat operasi *input/output* lebih mudah.

Fungsi Arduino IDE (Integrated Development Environment) dapat menulis *sketch*. *Sketch* ditulis dalam suatu editor sebuah teks dan disimpan dengan ekstensi *.ino*. Teks editor yang ada pada Arduino IDE yang memiliki fitur untuk cut and paste dan search and replace sehingga programmer dapat lebih mudah dalam melakukan penulisan kode program.

Pada Arduino IDE juga terdapat semacam *message box* berwarna hitam yang berfungsi menampilkan proses status seperti pada saat *error*, *compile*, dan *upload* program. Sedangkan di bagian bawah paling kanan Arduino IDE menunjukkan *board* yang terkonfigurasi beserta COM *port* yang digunakan.

Gambar 3. 1 Tampilan Arduino IDE

1. Menu pada Aplikasi Arduino IDE

File

- New
- Open
- Open Recent
- Sketchbook
- Example
- Close
- Save
- Save as
- Page Setup
- Print
- Preferences
- Quit

Sketch

- Auto Format
- Archive Sketch
- Fix Encoding & Reload
- Serial Monitor
- Serial Plotter
- Board
- Port
- Programmer
- Burn Bootloader

Edit

- Undo/Redo
- Cut
- Copy
- Copy for Forum
- Copy as HTML
- Paste
- Select All
- Comment/Uncomment
- Increase/Decrease Indent
- Find
- Find Next
- Find Previous

Tools

- Verify/Compile
- Upload
- Upload Using Programmer
- Export Compiled Binary
- Show Sketch Folder
- Include Library
- Add File

2. Fitur pada Aplikasi Arduino IDE

Gambar 3.2 Fitur Arduino IDE

Verify digunakan untuk meng-*compile* atau mem-*sketch coding* apakah masih ada kesalahan atau tidak. Jika masih terdapat *coding* yang salah biasanya muncul keterangan di bawah yaitu *error*.

Upload digunakan untuk mengirimkan atau memasukan program ke dalam *board* yang ditentukan.

New digunakan untuk membuka objek baru atau membuka halaman *sketch* yang baru.

Open digunakan untuk membuka proyek yang pernah dibuat, dengan catatan proyek tersebut telah disimpan.

Save ditunjukkan untuk menyimpan *sketch* atau program yang sudah dibuat.

Serial Monitor digunakan untuk menampilkan data yang telah dibuat setelah *sketch* tersebut di-*upload* kedalam *board* yang diperlukan, kemudian nantinya akan dijalankan, dan bisa dilihat pada *serial monitor*.

Bagian Kedua **Pengenalan Alat**

BAB II PENGENALAN ALAT

A. Pengenalan *Smart Parking*

Apa itu *Smart Parking*?

Smart Parking adalah salah satu pengimplementasian dari IoT dalam kehidupan sehari-hari yang digunakan untuk membantu controlling perparkiran dengan metode yang baik dan modern, sehingga pengguna dan pengelola tempat parkir tidak kesusahan memanajemen tempat parkir.

Pada era Revolusi 4.0 *Smart Parking* sangat membantu pengelola tempat parkir, apalagi dengan meningkatnya jumlah kendaraan yang dimiliki masyarakat. Tanpa adanya bantuan dari teknologi *Smart Parking* ini, pasti akan banyak kendaraan yang diparkirkan di sembarang tempat, termasuk mengambil bagian dari bahu jalan raya.

Smart Parking menyajikan kemudahan bagi pengelola untuk memantau kendaraan yang terparkir pada tempat parkir tersebut bagi para pengendara yang terdaftar dengan memanfaatkan RFID sehingga kontrol perparkiran dapat lebih mudah digunakan dan modern. Teknologi *Smart Parking* menyajikan data para personil dengan akurat seperti nama ID Card masing-masing kendaraan, hari & tanggal, dan jam masuk- keluar, yang nantinya dapat dipantau melalui apli *website Smart Parking*.

1. Perangkat Smart Parking

Tampilan Perangkat Utama

Gambar 4.1 Tampilan Perangkat Utama

Tampilan Palang Parkir

Gambar 4.2 Tampilan Palang Parkir

a. Sensor Physical

Sensor Physical berfungsi sebagai pendeteksi logam, dari hasil pendeteksian tersebut akan langsung dikirim oleh Wemos D1 mini

b. Mini Pc

Mini Pc ini berfungsi sebagai inti atau worker. Mini PC ini juga digunakan untuk membuka Website Smart Parking untuk melihat data data yang masuk

c. Sensor RFID

Sensor RFID berfungsi sebagai pembaca ID Card dari kartu, dari hasil pembacaan tersebut akan langsung dikirim oleh NodeMCU.

d. Relay 4 Channel

Relay berfungsi sebagai indikator sebagai indikator *output* yang akan menggerakkan palang pintu untuk terbuka atau tertutup sesuai perintah yang diterimanya.

e. Palang Parkir

Palang Parkir digunakan untuk penghalang pintu masuk dan keluar kendaraan dengan tujuan untuk membatu pengaturan kendaraan yang diperbolehkan masuk atau keluar area parkir.

2. Kelebihan *Smart Parking*

Tentunya setiap alat memiliki kelebihan yang dapat sangat bermanfaat bagi pengguna dan menjadi nilai lebih bagi alat tersebut

Perangkat sudah terhubung langsung ke akses point.

Perakitan yang terbilang mudah karena komponen bisa didapatkan di *e-commerce* PPTIK.

Bisa digunakan untuk absensi juga karena proses membuka *Smart Parking* hanya dengan tap IDcard berbasis RFID.

Dapat memonitoring siapa saja yang masuk melalui *website*.

Website dan aplikasi *mobile* mudah diakses oleh admin.

B. Pengenalan Komponen

1. NodeMCU Lolin V3

Gambar 5.1 NodeMCU Lolin V3

NodeMCU merupakan sebuah mikrokontroler yang ditambah dengan modul WiFi ESP8266 yang secara khusus diaplikasikan untuk perangkat berbasis IoT atau dapat disebut juga sebagai platform IoT. Platform IoT adalah teknologi multi-lapisan yang memungkinkan penyediaan, pengelolaan, dan otomatisasi perangkat yang terhubung langsung dengan Internet of Things yang membantu programmer dalam membuat prototype produk IoT.

2. Wemos D1 Mini

Gambar 5.2 Wemos D1 Mini

Mikrokontroler Wemos D1 Mini berbasis ESP8266 yang memiliki kemampuan untuk terhubung dengan jaringan TCP/IP melalui WiFi.

Wemos menggunakan Micro USB untuk fungsi pemrogramannya. Beroperasi pada tegangan operasional 3,3V dan memiliki 11 pin Digital input dan output.

3. Relay

Gambar 5.3 Relay

Relay adalah salah satu piranti yang beroperasi berdasarkan prinsip elektromagnetik untuk menggerakkan kontraktor guna memindahkan posisi On ke Off atau sebaliknya dengan memanfaatkan tenaga listrik.

4. RFID Reader dan Tag

Gambar 5.4 RFID Reader dan Tag

RFID atau bisa disebut juga Radio Frequency Identification Device adalah sistem identifikasi berbasis wireless yang memungkinkan pengambilan data tanpa harus bersentuhan seperti barcode atau magnetic card. Alat ini menggunakan sistem radiasi elektromagnetik untuk mengirimkan kode.

5. Loop Detector Vehicle

Gambar 5.5 Loop Detector Vehicle

Vehicle Loop Detector merupakan suatu perangkat tambahan dalam sistem parkir yang mempergunakan Barrier Gate agar kendaraan yang melewati Barrier Gate otomatis menutup dan tidak tertimpa palangnya.

6. Power Supply

Gambar 5.6 Power Supply

komponen yang memasok daya ke satu atau bahkan lebih beban listrik. Jadi, power supply ini dirancang untuk mengubah beberapa bentuk energi yang berbeda, seperti matahari, energi mekanik, kimia, hingga listrik.

7. PCB

Gambar 5.7 PCB

PCB (*Printed Circuit Board*) adalah papan yang digunakan untuk menghubungkan komponen-komponen elektronika dengan lapisan jalur konduktornya. Secara struktur, PCB seperti kue lapis yang terdiri dari beberapa lapisan dan dilaminasi menjadi satu kesatuan yang disebut dengan PCB. Untuk PCB *Smart Card Saga* ini hanya disediakan oleh pihak PPTIK ITB.

8. Kabel USB

Gambar 5.8 Kabel USB

USB adalah singkatan dari *Universal Serial Bus* dan merupakan media penghubung antara komputer dengan perangkat-perangkat elektronik lainnya.

9. Kabel Power AC

Gambar 5.9 Kabel Power AC

Kabel power AC atau kabel listrik adalah media untuk menghantarkan arus listrik. Kabel listrik terdiri dari bahan isolator dan konduktor.

10. Kabel Jumper

Gambar 5.10 Kabel Jumper

Kabel *jumper* adalah suatu jenis kabel kecil dengan pin *header* tertentu yang digunakan sebagai penghubung di dalam rangkaian *prototype*. Pada perangkat *Smart Card Saga* kabel *jumper* berfungsi untuk meng-*jumper* LED dan Buzzer menuju PCB.

11. Terminal Blok

Gambar 5.11 Terminal Blok

Terminal blok adalah suatu tempat berhentinya arus listrik sementara, yang akan dihubungkan ke komponen yang lain/komponen *outgoing*.

12. Pin Header

Gambar 5.12 Pin Header

Header atau biasa dikenal dengan nama pin *head* berguna sebagai soket tempat menghubungkan kabel-kabel konektor, ada dua jenis pin *header* yaitu pin *header male* dan pin *header female*, walaupun berbeda namun memiliki fungsi yang sama yaitu sebagai konektor

13. Kabel Spiral

Gambar 5.13 Kabel Jumper

Kabel spiral adalah pelindung kabel yang memiliki bentuk spiral yang berfungsi melindungi kabel agar tetap terjaga tidak tertekuk, tetap bersih, dan tidak lecet jika tergesek.

14. Mini Jumper

Gambar 5.14 Mini Jumper

Mini Jumper dalam rangkaian *Smart Card Saga* berfungsi sebagai pengatur tegangan yang akan masuk kedalam *RFID Reader*.

15. LED

Gambar 5.15 LED

LED merupakan keluarga dari dioda yang terbuat dari semikonduktor. Cara kerjanya pun hampir sama dengan Dioda yang memiliki dua kutub yaitu kutub positif (P) dan kutub negatif (N).

16. Resistor

Gambar 5.16 Kabel Jumper

Resistor adalah komponen elektronika pasif yang memiliki nilai resistansi atau hambatan tertentu yang berfungsi untuk membatasi dan mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian elektronika.

17. Buzzer

Gambar 5.17 Buzzer

Buzzer adalah sebuah komponen elektronika yang dapat menghasilkan getaran suara berupa gelombang bunyi. Buzzer akan menghasilkan getaran suara ketika diberikan sejumlah tegangan listrik dengan taraf tertentu sesuai dengan spesifikasi bentuk dan ukuran buzzer elektronika itu sendiri.

18. Kapasitor

Gambar 5.18 Kapasitor

Kapasitor atau disebut juga dengan kondensator adalah komponen elektronika pasif yang dapat menyimpan muatan arus listrik dalam waktu sementara dengan satuan kapasitansinya adalah Farad.

19. Cooling fan

Gambar 5.19 Cooling fan

Cooling Fan merupakan komponen yang mengeluarkan panas dan menggantinya dengan udara segar ke bagian dalam mesin, bentuk dari perangkat tersebut seperti kipas pada umumnya namun begitu kecil sehingga dapat di masukan ke modul.

20. Papan PVC

Gambar 5.20 Papan PVC

PVC Board atau Composite Board adalah produk untuk pengganti multiplek. Bahannya sejenis bahan pipa PVC. Produk ini sangat ramah lingkungan dan ringan jika kita bandingkan dengan produk sejenis.

C. Prinsip Kerja Smart Parking

Smart Parking adalah suatu perangkat yang digunakan pada pintu parkir yang dimana menggunakan sensor RFID untuk membuka akses pintu parkir dan sensor physical untuk menutup akses pintu parkir. Pada Smart Parking ini memiliki satu actuator yaitu relay, yang berfungsi untuk menggerakkan palang pintu parkir. Prinsip Smart Parking ini mirip dengan palang parkir yang ada di mall.

Untuk membuka palang pintu, cukup melakukan tap kartu. lalu data tersebut akan di kirimkan pada worker untuk melacak informasi user. Setelah itu worker memberikan perintah kepada palang parkir untuk membukanya. Lalu apabila mobil sudah melewati sensor physical maka palang parkir akan menutup. Data tersebut dapat dilihat di dalam *website* yang telah dibuat oleh Pusat Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi Institut Teknologi Bandung (PPTIK ITB).

Gambar 6.1 Simulasi Smart Parking

D. Diagram Alur Smart Parking

Gambar 6.2 Diagram Alur Smart Parking

E. Pengenalan Website Smart Parking

“

Smart Parking merupakan sebuah website yang digunakan untuk melakukan pemantauan alat Smart Parking.

”

Untuk masuk ke website Smart Parking bisa ketik menu pencaharian "192.168.0.2:8080"

The screenshot displays two tables side-by-side. The left table is titled 'Parking Masuk' and the right table is titled 'Parking Keluar'. Both tables have columns for 'Kode KIR', 'Nama', and 'Jam Masuk' (for the left) or 'Jam Keluar' (for the right). The data rows show various vehicle IDs and names, along with their respective entry and exit times.

Parking Masuk			Parking Keluar		
Kode KIR	Nama	Jam Masuk	Kode KIR	Nama	Jam Keluar
024006040019	Muhammad Wawan	01 September 2022 08:49:27	024006040019	Agung	03 Januari 2022 10:22:41
024006040019	Muhammad Wawan	01 September 2022 08:51:50	024006040019	Conan	25 Desember 2021 10:28:47
024006040019	Agung	03 Januari 2022 10:22:41	024006040019	Agung	03 Januari 2022 10:22:41
024006040019	Conan	25 Desember 2021 08:58:38	024006040019	Conan	25 Desember 2021 08:58:38
024006040019	Conan	31 Desember 2021 08:58:38	024006040019	Agung	30 Maret 2022 18:36:18
024006040019	Agung	30 Maret 2022 18:36:18	024006040019	Agung	30 Maret 2022 18:36:18
024006040019	Conan	30 Desember 2021 19:22:25	024006040019	Conan	30 Desember 2021 19:22:25
024006040019	Agung	03 Januari 2022 10:22:41	024006040019	Agung	03 Januari 2022 10:22:41

Gambar 6.3 Tampilan website Smart Parking

Kelebihan Website Smart Parking

Dapat memonitoring masuk dan keluarnya kendaraan para pengendara yang memiliki ID Card dari tempat parkir.

Data yang ditampilkan pada Website lengkap, mulai dari Nama pemilik ID Card, Jam masuk-keluar, dan Tanggal.

Data yang ditampilkan pada Website akan me-refresh secara otomatis selama 5 detik sekali.

Bagian Ketiga **Perancangan**

BAB III

PERANCANGAN

A. Perakitan Smart Parking

Perakitan adalah proses penyatuan beberapa komponen menjadi suatu alat yang memiliki fungsi tertentu. Pada bagian ini akan dijelaskan tentang bagaimana alur pembuatan *Smart Parking* dimulai dari persiapan untuk melengkapi komponen yang dibutuhkan dan proses perakitan.

1 Elektrikal

Bagian Elektrikal Berisikan mengenai Sensor apa saja yang digunakan pada alat *Smart Parking* ini. Pada alat peraga *Smart Parking* disini menggunakan 2 Sensor (Sensor RFID Sensor Physical/Loop Detector Vehicle), dan 1 aktuator (Relay)

- Sensor RFID

Sensor RFID berfungsi untuk membaca ID card pemilik kendaraan, dari hasil pembacaan akan langsung dikirim oleh NodeMCU

Gambar 7.1 Tampilan dalam Sensor RFID

Gambar 7.2 Tampilan luar Sensor RFID

- Sensor Physical/Loop Detector Vehicle

Sensor Physical/Loop Detector Vehicle berfungsi untuk mendekteksi benda-benda yang mengandung bahan besi, yang dimaksud disini adalah kendaraan dan hasil akan langsung kepada wemos.

Gambar 7.3 Tampilan Rangkaian Sensor Physical

Gambar 7.4 Tampilan kumpanan Sensor Physical

- Aktuator :

Relay adalah salah satu piranti yang beroperasi berdasarkan prinsip elektromagnetik untuk menggerakkan kontraktor guna memindahkan posisi On ke Off atau sebaliknya dengan memanfaatkan tenaga listrik.

Gambar 7.5 Tampilan luar Rangkaian Relay

Gambar 7.6 Tampilan dalam Rangkaian Relay

2 Mekanikal

Bagian Mekanikal berisikan mengenai Palang parkir dan keadaan saat terbuka dan tertutup.

- Kondisi Tertutup

Kondisi dimana sebelum ditap id card maka palang parkir masih tertutup

Gambar 7.7 Tampilan Rangkaian Sensor Physical

- Kondisi Terbuka

Kondisi dimana setelah ditap id card maka palang parkir akan terbuka

Gambar 7.8 Tampilan Kumparan Sensor Physical

- Kondisi Tertutup kembali

Kondisi dimana kendaraan sudah melewati sensor physical maka palang parkirtertutup kembali

Gambar 7.9 Tampilan Rangkaian Sensor Physical

3 Pemograman

Pada bagian pemograman ini berisikan identifikasi program untuk sensor dan aktuator


```
sketch_002a.ino
Berkas: Sketsa Sketsa Aktor Baru.ino

sketch_002a.ino
...
pinMode (sensor, INPUT_PULLUP);
Serial.begin (115200);
setup_wifi();
pinMode (ledPin);
pinMode (sensor);
pinMode (sensor);
pinMode (sensor);

void loop() {
  if (digitalRead(sensor) == LOW) {
    sensor = 1;
  }
  if (digitalRead(sensor) == HIGH) {
    sensor = 0;
  }
  Serial.println (sensor);
  delay (1000);
}
```

Gambar 7.10 Tampilan Program Sensor Physical

Disamping merupakan program untuk aktuator yaitu Relay. Jadi pada keadaan Gate Terbuka Relay 1 akan HIGH dan Relay 2, 3, dan 4 akan ada didalam keadaan LOW. Pada keadaan Gate Tertutup Relay 2 akan HIGH dan Relay 1, 3, 4 akan ada didalam keadaan LOW.


```
sketch_002a.ino
Berkas: Sketsa Sketsa Aktor Baru.ino

sketch_002a.ino
...
Serial.println ("Tidak Terhubung");
return;

if (message [0] == "1") {
  digitalWrite (relay1, HIGH);
  digitalWrite (relay2, LOW);
  digitalWrite (relay3, LOW);
  digitalWrite (relay4, LOW);
  Serial.println ("Gate Terbuka");
  kondisi_gate = "Terbuka";
}

if (message [0] == "0") {
  digitalWrite (relay1, LOW);
  digitalWrite (relay2, HIGH);
  digitalWrite (relay3, HIGH);
  digitalWrite (relay4, LOW);
  Serial.println ("Gate Tertutup");
  kondisi_gate = "Tertutup";
}

void loop() {
  // Loop until we've successfully
  pinMode (ledPin);
  while (true) {
    Serial.println ("");
    delay (1000);
  }
}
```

Gambar 7.11 Tampilan Program Relay


```
void setup() {
  // Loop until we've successfully
  pinMode (ledPin);
  while (true) {
    Serial.println ("");
    delay (1000);
  }
}

void loop() {
  // Loop until we've successfully
  pinMode (ledPin);
  while (true) {
    Serial.println ("");
    delay (1000);
  }
}
```

Gambar 7.12 Tampilan Program RMQ

Disamping merupakan program untuk sensor physical. Jadi jika sensor mendeteksi LOW (1) yang terjadi adalah sensor akan mendeteksi mobil dan jika sensor mendeteksi HIGH (0) maka sensor tidak mendeteksi adanya mobil

Disamping merupakan program untuk RMQ. Jadi program akan mengambil data dari antrian received

Bagian Keempat **Pengujian Alat**

BAB IV

PENGUJIAN

A. Pengujian Pada Sensor *Physical*

1

Siapkan Multi meter yang akan digunakan untuk mengukur tegangan Sensor *Physical*

2

Atur batas ukur Multi Meter ke arah DCV dengan batas ukur yang lebih tinggi dari tegangan yang diukur. Misalnya tegangan yang di ukur 3-5 VDC maka batas ukurnya adalah 10 VDC.

3

Ukur tegangan sensor pada setiap pin yang ada di Wemos dengan cara menempelan probe merah ke pin data dan probe hitam ke Ground

4

Perhatikan Hasil tegangan yang ditunjukkan oleh Multi meter

Hasil Pengukuran :

- Pin D1 dan Pin D4 memiliki Tegangan sebesar 3V
- Pin D2, D3, D5, D6, D7, D8, dan D0 tidak memiliki Tegangan

B. Pengujian Pada Sensor *RFID*

1

Siapkan Multi meter yang akan digunakan untuk mengukur tegangan Sensor *RFID*

2

Atur batas ukur Multi Meter ke arah DCV dengan batas ukur yang lebih tinggi dari tegangan yang diukur. Misalnya tegangan yang di ukur 3-5 VDC maka batas ukurnya adalah 10 VDC.

2

Ukur tegangan sensor pada setiap pin yang ada di NodeMCU dengan cara menempelan probe merah ke pin data dan probe hitam ke Ground

3

Perhatikan Hasil tegangan yang ditunjukkan oleh Multi meter

Hasil Pengukuran :

- Pin D1 memiliki Tegangan sebesar 4,8V
- Pin D2, D4, dan D8, memiliki Tegangan sebesar 3V
- Pin D3, D5, D6, D7, dan D0 tidak memiliki tegangan

C. Pengujian Pada Aktuator

1

Siapkan Multi meter yang akan digunakan untuk mengukur tegangan Aktuator (Relay)

2

Atur batas ukur Multi Meter ke arah DCV dengan batas ukur yang lebih tinggi dari tegangan yang diukur. Misalnya tegangan yang di ukur 3-5 VDC maka batas ukurnya adalah 10 VDC.

3

Ukur tegangan aktuator pada pin yang ada di Relay dengan cara menempelkan probe merah ke pin IN1, IN2, IN3, IN4, VCC dan probe hitam ke Ground

4

Lakukan pengukuran dengan 2 kondisi yaitu saat palang tertutup dan saat palang terbuka

5

Perhatikan Hasil tegangan yang ditunjukkan oleh Multi meter

Hasil Pengukuran :

Kondisi palang parkir tertutup

- Pin IN1, IN3 dan IN4 memiliki tegangan 3V
- Pin IN2 tidak memiliki tegangan
- Pin VCC memiliki tegangan 5V

Kondisi palang parkir terbuka

- Pin IN1 tidak memiliki tegangan IN3 dan IN4 memiliki tegangan 3V
- Pin IN2, IN3 dan IN4 memiliki tegangan 3V
- Pin VCC memiliki tegangan 5V

D. Pengujian Pada Perangkat

1

Sambung semua kabel power ke sumber tegangan

Gambar 8.1 Penyambungan Kabel power ke sumber tegangan

2

Nyalakan Mini PC perangkat Smart Parking

Gambar 8.2 Tampilan Mini PC

3

Selanjut Coba tap kartu RFID yang sudah terdaftar ke Perangkat RFID Gate Open

Gambar 8.3 Tap Kartu RFID Gate Open

4 Lalu palang parkir akan terbuka

Gambar 8.4 Palang parkir kondisi terbuka

5 Tempelkan sensor physical ke besi sebagai contoh motor melintas

Gambar 8.5 Sensor Physical dan Gambar 8.6 Gambar Loop Coil Vehicle Detector

6 Lalu Palang Parkir akan tertutup

Gambar 8.7 Palang parkir kondisi tertutup

7 Selanjut Coba tap kartu RFID tadi ke Perangkat RFID Gate Close

Gambar 8.8 Tap Kartu RFID Gate Close

8

Lalu palang parkir akan terbuka

Gambar 8.9 Palang parkir kondisi terbuka

9

Tempelkan sensor physical ke besi sebagai contoh motor melintas

Gambar 8.10 Sensor Physical dan Gambar 8.11 Gambar Loop Coil Vehicle Detector

10

Lalu Palang Parkir akan tertutup

Gambar 8.12 Palang parkir kondisi tertutup

E. Pengujian Pada Website

1. Hidupkan Mini PC Smart Parking,

Gambar 9.1 Tampilan Desktop Mini PC

2. Lalu buka File Explorer,

Gambar 9.2 Tampilan File Explorer

3. Buka folder New Volume (D:),

Gambar 9.3 Tampilan Folder New Volume (D:)

4 Buka Folder smart-parking-frontend-vue-master ,

Gambar 9.4 Folder smart-parking-frontend-vue-master dan Gambar 9.5 Tampilan isi folder

5 Pada folder smart-parking-frontend-vue-master , ketik “cmd” untuk membuka command prompt

Gambar 9.6 dan Gambar 9.7 Tampilan Membuka CMD

6 Lalu pada tampilan command prompt, ketik “npm run serve” lalu tekan Enter pada Keyboard

Gambar 9.8 Tampilan Command Prompt

7 Tunggu hingga proses development server selesai,

Gambar 9.9 Tampilan command prompt saat sedang proses development server

Bagian Kelima **Troubleshooting**

BAB V

TROUBLESHOOTING

Perangkat

Apa yang harus di lakukan jika Sensor Physical tidak jalan ?

- a. Cek tegangan pada sensor physical
- b. Cek Kumparan/Coil dibawah perangkat

Bagian Keenam **Penutup**

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil keseluruhan dari Buku Panduan IWK *Smart Parking*, dapat diperoleh kesimpulan antara lain:

1. Smart parking merupakan alat yang telah berbasis Iot dengan sistem sudah terhubung dengan internet guna memudahkan dalam kegiatan pelatihan, pengenalan materi, pendidikan dan pekerjaan. Smart parking menyajikan data personal dengan akurat seperti masuknya kendaraan dan keluarnya kendaraan yang dapat dimonitor dalam mini PC.
2. IoT adalah suatu gagasan sudah diterapkan dalam smart parking sebagai alat pembelajaran dan pekerja. Alat ini menggunakan wemos dan NodeMCU sebagai mikrokontroler yang ditambah dengan akses poin untuk menghubungkan perangkat sensor dengan output melalui jaringan internet.
3. Sensor yang digunakan pada smart parking adalah sensor physical dan sensor RFID.

Berdasarkan dengan kegunaannya smart parking dapat di monitor di website smart parking melalui IP yang terdaftar.

B. Saran

Penulis akan memberikan beberapa saran terkait alat serta saran kepada pembaca, pihak industri dan pihak sekolah. Adapun saran yang ingin disampaikan diantaranya yaitu :

1. Mengikuti setiap langkah-langkah yang telah di sediakan pada buku panduan smart parking agar memudahkan proses dalam menggunakan alat smart parking
2. Mengecek kembali komponen-komponen sebelum menggunakan alat agar tidak terjadi kerusakan pada alat.
3. Dalam perakitan smart parking lebih baik menambahkan komponen ketika perakitan agar jika komponen rusak dapat diganti dengan yang baru.
4. Lebih baik fokus pada konsep agar lebih memudahkan dalam implementasikan alat smart parking.

SMART PARKING

Smart Parking merupakan sebuah alat peraga yang berisikan perangkat yang sudah memenuhi sistem sensor RFID dan sensor physical. Perangkat ini juga semua terhubung ke satu acces point. Alat peraga ini dipergunakan untuk kegiatan demonstrasi dan juga media pembelajaran.

Smart Parking ini memiliki prinsip kerja seperti palang pintu parkir yang ada di kebanyakan tempat pembelanjaan. Smart Parking ini juga dapat digunakan sebagai pemantau kehadiran bagi yang terdaftar dengan memanfaatkan RFID. Teknologi Smart Parking menyajikan data para personil dengan akurat seperti waktu parkir masuk dan parkir keluar lengkap dengah tanggal, tahun, hari, dan juga jam. Data para personil tersebut dapat dipantau dalam Website yang telah dibuat oleh Pusat Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi Institut Teknologi Bandung.

